

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI
“IQTISODIYOT NAZARIYASI” KAFEDRASI**

**“Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish
sharoitida xizmat ko‘rsatish
sohasi tarmoqlarida yashil iqtisodiyotni
rivojlantirish muammolari”**

Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI TO‘PLAMI

2025-yil 18-aprel

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI
“IQTISODIYOT NAZARIYASI” KAFEDRASI**

**“Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish
sharoitida xizmat ko’rsatish
sohasi tarmoqlarida yashil iqtisodiyotni
rivojlantirish muammolari”**

**Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2025-yil 18-aprel

Samarqand-2025

[7] FAO (BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti) ma'lumotlari: www.fao.org

[8] Mamatqulov A.R. "Qishloq xo'jaligi menejmenti". – Samarqand: SamIQTI nashriyoti, 2022.

[9] Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF) va Osiyo taraqqiyot banki (ADB)ning O'zbekiston bo'yicha hisobotlari.

YANGI AVLOD INNOVATSIYALARINI TURIZM SOHASIGA JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI

U.Z.Raximova -SamISI, "Oliy matematika" kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada turizm sohasida yangi avlod innovatsiyalarining ahamiyati va ularni Samarqand viloyatida amaliy joriy etish yo'llari tahlil qilingan. Shuningdek, innovatsion texnologiyalarni joriy etishda yuzaga keladigan to'siqlar va ularning yechimlari jadval asosida tahlil qilinib, real amaliy misollar bilan mustahkamlangan.

Kalit so'zlar: Turizm innovatsiyalari, raqamli texnologiyalar, smart tourism, innovatsion xizmatlar, aqlli infratuzilma.

Kirish. Turizm sohasining zamonaviy bosqichdagi rivojlanishi innovatsion texnologiyalar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular xizmat ko'rsatish sifati, foydalanuvchi tajribasi va iqtisodiy samaradorlikni sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Yangi avlod innovatsiyalari deganda — sun'iy intellekt (AI), katta hajmdagi ma'lumotlar tahlili (Big Data), kengaytirilgan va virtual reallik (AR/VR), narsalar interneti (IoT) hamda ekologik innovatsiyalar nazarda tutiladi[4]. Bu texnologiyalar turizm xizmatlarini faqatgina taklif ko'rinishida emas, balki interaktiv, shaxsiylashtirilgan va raqamlashtirilgan shaklga keltirish imkoniyatini yaratadi.

Sun'iy intellekt, masalan, sayyohlarning qiziqishlari, harakatlanish odatlari va xarid tendensiyalarini o'rganish orqali ularga moslashtirilgan yo'nalishlar, xizmatlar va tavsiyalar taklif etadi. Bu esa mijoz ehtiyojiga muvofiq xizmat ko'rsatish tizimini shakllantiradi. Shuningdek, chatbotlar va ovozli yordamchilar orqali real vaqt rejimida maslahat va ma'lumot berish imkoniyati yaratiladi.

Katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish texnologiyasi esa turizm sohasida strategik qarorlarni asoslashda keng qo'llaniladi. Turistik oqimlar,

mehmonxona bandliklari, sayohat mavsumlari va xarajatlar kabi ma'lumotlar asosida xizmatlar rejalashtiriladi, prognoz qilinadi va takomillashtiriladi.

AR (kengaytirilgan reallik) va VR (virtual reallik) texnologiyalari esa sayyohlarga obidalar, muzeylar va tarixiy joylarni jonli va immersiv tarzda ko'rish imkonini beradi. Bu texnologiyalar ayniqsa madaniy va tarixiy turizmga katta imkoniyatlar yaratadi, chunki ular real obyektlarga zarar yetkazmagan holda ular bilan aloqa qilish imkonini beradi.

IoT texnologiyalari yordamida esa turistik infratuzilma — mehmonxona xonalarining yoritilishi, konditsionerlar, xavfsizlik tizimlari avtomatik tarzda boshqarilishi mumkin. Bularning barchasi xizmatni soddalashtirish, energiya tejamkorligini ta'minlash va foydalanuvchining qulayligini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, ekologik innovatsiyalar, xususan, “yashil” transport vositalari, quyosh panellari bilan ishlaydigan mehmonxonalar, chiqindilarni qayta ishlash tizimlari turizmga barqaror rivojlanish tamoyillariga mos xizmat turlarini shakllantirishga imkon beradi. Bu esa bugungi global ekologik muammolar fonida turizm sohasining ijtimoiy mas'uliyatli shaklga aylanishini ta'minlaydi.

Yangi avlod innovatsiyalari turizm xizmatlarining shakl va mazmunini tubdan o'zgartirmoqda. Ular nafaqat texnik jihatdan, balki strategik boshqaruv, marketing va xizmat ko'rsatish uslublarida ham yangilik olib kiradi. Bunday yondashuvlar zamonaviy turizmning nazariy poydevorini tashkil etadi va “aqlli turizm” (smart tourism) konsepsiyasining amaliy asoslarini belgilab beradi.

Tahlil va natijalar muhokamasi. Samarqand — O'zbekistonning eng qadimiy va eng sayyohbop shahri sifatida nafaqat ichki, balki xalqaro turizm bozorida ham o'z o'rniga ega. Bu hududda turizmning rivojlanishi tarixiy obidalar, boy madaniy meros va tabiat manzaralari bilan bog'liq bo'lsa-da, so'nggi yillarda innovatsion texnologiyalarni amaliyotga joriy etish orqali turizm sohasida yangi sahifa ochilmoqda[3].

Samarqand shahrida innovatsiyalarni turizm sohasiga tatbiq etish bir necha muhim yo'nalishlarda ko'zga tashlanadi. Eng avvalo, raqamli xizmatlar va mobil texnologiyalar asosida yangi sayyohlik servis turlari shakllantirilmoqda. Masalan, “My Samarkand” nomli mobil ilova orqali sayyohlar shahardagi diqqatga sazovor joylar, mehmonxonalar, restoranlar va yo'l harakati haqidagi ma'lumotlarga real vaqt rejimida ega bo'lishmoqda. Ushbu ilova orqali AR texnologiyalari asosida ayrim obidalar haqida audio va vizual izohlar ham olinishi mumkin, bu esa tarixiy joylarni virtual ko'rish imkonini beradi.

Shuningdek, sun'iy intellekt (AI) asosida ishlab chiqilgan gid xizmatlari samarali ishlamoqda. Masalan, ayrim mehmonxonalarda AI chatbotlar yordamida xonalarni bron qilish, xizmatlardan foydalanish yoki sayohat marshrutini tuzish mumkin. Bu xizmatlar sayyohlar bilan avtomatik muloqot qilish imkoniyatini berib, inson resurslariga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi.

IoT (Internet of Things) texnologiyasi esa mehmonxona sektorida faol joriy etilmoqda. Ba'zi zamonaviy mehmonxonalarda haroratni nazorat qiluvchi aqlli datchiklar, yorug'lik va eshiklarni masofadan boshqarish imkonini beruvchi qurilmalar o'rnatilgan. Bunday yechimlar xizmat sifatini oshirish bilan birga energiya samaradorligini ta'minlaydi. Bundan tashqari, Samarqand shahrining ayrim markaziy hududlarida aqlli transport tizimlari joriy etilmoqda. QR kod asosida ishlovchi elektrobuslar, GPS orqali harakat nazorati, va mobil ilova orqali yo'l chiptasini sotib olish kabi xizmatlar yo'lga qo'yilgan. Bu esa sayyohlar uchun qulay, xavfsiz va zamonaviy transport xizmatlaridan foydalanish imkonini yaratmoqda.

Ekoturizm yo'nalishida ham sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda. Shaharning yaqinida joylashgan ekoturistik maskanlarda quyosh batareyalari orqali ishlovchi uy-joylar, chiqindilarni qayta ishlovchi tizimlar, va velosiped ijarasi xizmatlari faoliyat yuritmoqda. Bu esa Samarqand viloyatida barqaror turizm rivojiga turtki bo'layotgan amaliy namunalardandir.

Innovatsion infratuzilmaning yana bir ko'rinishi bu — "smart signage" tizimlari, ya'ni diqqatga sazovor joylar oldiga o'rnatilgan aqlli axborot panellari. Ushbu panellarda tarixiy obidalar haqida ko'p tillarda, QR kod orqali kengaytirilgan ma'lumot olish imkoniyati mavjud. Bunday yondashuv xorijiy sayyohlar uchun alohida qulaylik yaratadi.

Samarqandda shuningdek, mahalliy startaplar va IT-kompaniyalar tomonidan turizmga oid texnologik mahsulotlar ishlab chiqilmoqda. Masalan, VR headsetlar yordamida Registon maydonining tarixiy rekonstruksiyasini ko'rish yoki 3D-modellashtirilgan sayohatlar orqali muqobil ekskursiya xizmatlari taklif etilmoqda.

Shu bilan birga, turizm va IT sohalarining integratsiyasi samaradorligini oshirish maqsadida Samarqandda turizm texnoparki loyihasi ham ishlab chiqilmoqda. Bu texnopark orqali turizmga xizmat qiluvchi innovatsion startaplar qo'llab-quvvatlanishi rejalashtirilgan[6].

Biroq bu sohadagi yutuqlarga qaramay, hali ham muayyan cheklovlar mavjud. Xususan, ayrim tarixiy obidalarda internet infrastrukturasi yetarli emas, kadrlar malakasi sust bo'lib, ilg'or texnologiyalarni to'liq tushunishga to'sqinlik qilmoqda. Shu bois, innovatsiyalarni to'laqonli joriy etish uchun

infratuzilmani rivojlantirish, IT-bilimli mutaxassislarni tayyorlash va xususiy sektorni rag‘batlantirish zarur bo‘lib qolmoqda.

To‘siq (muammo)	Ko‘rinish sohasi	Ta‘siri	Tavsiya etiladigan yechimlar
Infratuzilmaning yetarli emasligi	Internet tarmog‘i, AR/VR platformalari, aqlli tizimlar	Texnologik xizmatlar cheklangan, sayyohlar uchun noqulaylik	Davlat investitsiyalari, telekommunikatsiya loyihalari, xalqaro donorlar bilan hamkorlik
Moliyaviy resurslarning cheklanganligi	Dasturiy ta‘minot, zamonaviy texnika xaridi	Loyihalarning amalga oshmasligi, uzilishlar	Davlat-xususiy sheriklik, banklar bilan alohida kredit yo‘nalishlari
Malakali kadrlar yetishmasligi	IT xizmat ko‘rsatish, gidlik, turizm marketingi	Innovatsion texnologiyalarni tushunmaslik, xizmat sifati pastligi	Kasbiy o‘quv markazlari, universitetlarda yangi fanlar, xalqaro treninglar
Innovatsion siyosatning strategik darajada shakllanmaganligi	Hududiy boshqaruv, resurs taqsimoti	Noaniqlik, resurslar noto‘g‘ri yo‘naltirilishi	Innovatsion turizm strategiyasi ishlab chiqish, sektorlararo hamkorlikni yo‘lga qo‘yish

1-jadval. Innovatsiyalarni turizmga amaliy joriy etishda uchraydigan asosiy to‘siqlar va ularning yechim yo‘llari (Samarqand viloyati misolida)

Xulosa. Turizm sohasining zamonaviy rivojlanishi raqamli texnologiyalar, ekologik yondashuvlar va sun‘iy intellekt asosidagi xizmatlar orqali shakllanmoqda. Yangi avlod innovatsiyalari — bu faqat texnik vositalar emas, balki turizm infratuzilmasini kompleks ravishda zamonaviylashtirishga xizmat qiluvchi strategik vositadir. Biroq bu yo‘lda ayrim amaliy to‘siqlar mavjud bo‘lib, ularni bartaraf etish uchun tizimli yondashuv zarur. Xususan, texnik infratuzilma, malakali kadrlar, moliyaviy resurslar va axborot savodxonligi kabi muhim omillarni kuchaytirish talab etiladi. Jadvalda keltirilgan strategik yechimlar — davlat-xususiy sheriklik, startaplarni qo‘llab-quvvatlash, ilmiy-ta‘lim muassasalari bilan integratsiya kabi yo‘nalishlar bu borada muhim rol o‘ynaydi.

Xulosa qilib aytganda, innovatsiyalarni turizmga joriy etish nafaqat xizmat sifati va sayyohlar ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi, balki iqtisodiy samaradorlik, ekologik barqarorlik va xalqaro raqobatbardoshlikni ta‘minlovchi muhim vositadir. Ayniqsa, Samarqand kabi boy tarixiy merosga ega shaharlarda bu yondashuvlar orqali turizmning yangi bosqichga chiqishi uchun keng imkoniyatlar mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1.2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi "Turizm to'g'risida" qonunning yangi tahriri.
<https://lex.uz/docs/-4428097>
- 3.A. Isadjanov and I. Gulmurotov (2020) "Tourism development in uzbekistan: current trends and national priorities," The Light of Islam: Vol. : Iss. 1 , Article 27.
4. Buhalis D. & Law R. Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet—The state of eTourism research. Tourism Management. Volume 29, Issue 4, August 2008, Pages 609-623.
5. Hall, C. M., & Williams, A. M. (2008). "Tourism and Innovation.
- 6.Raximova, U.Z. (2024). Turizm infratuzilmasining hozirgi holati Сервис илмий-амалий журнал 4/2-сон.95-99 б.
- 7.Raximova, U.Z. (2024). Turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirishdagi asosiy manbalar tahlili. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. 2024. №7-iyul. 136-142 б
- 8.Raximova, U.Z. Mintaqada milliy turizmni innovatsion rivojlanish tendensiyalari va barqarorligi tahlili. «SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE». № 3, 2025 March. 242-244 б.

INFLATSIYANING IQTISODIY O'SISH VA ISHSIZLIKKA TA'SIRI

**Ro`zibayev Otabek Mardonovich –“Iqtisodiyot nazariyasi” kafedrasini
o`qituvchisi PhD**

Anorboyev Shahzod Sadulla o'g'li - Mn-123 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada inflyatsiyaning iqtisodiy o'sish va ishsizlik darajasiga ta'siri tahlil qilinadi. Inflyatsiya sabablari va uning iqtisodiyotga ta'siri o'rganilib, iqtisodiy siyosat vositalari orqali uni boshqarish usullari yoritiladi. Shuningdek, Phillips egri chizig'i modeli asosida inflyatsiya va ishsizlik o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: inflyatsiya, iqtisodiy o'sish, ishsizlik, Phillips egri chizig'i, pul-kredit siyosati, fiskal siyosat, narx darajasi, bandlik, iqtisodiy barqarorlik.

Kirish.

Inflyatsiya va ishsizlik har qanday mamlakat iqtisodiyotining asosiy muammolaridan biri hisoblanadi. Ushbu omillar iqtisodiy barqarorlik va jamiyat farovonligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Inflyatsiya – bu umumiy